

Mireille Audeoud und Kurt Häfeli

Berufsschule für IV-Anlehrlinge – ein innovatives Projekt

Zusammenfassung

Im Rahmen eines vom BBT (Bundesamt für Berufsbildung & Technologie) unterstützten Projektes werden IV-Anlehrlinge seit Herbst 2005 erstmals an einer regulären Berufsfachschule (Strickhof, ZH) mit spezieller Unterstützung ausgebildet. Damit soll ein Weg hin zur beruflichen und sozialen Integration – zur Normalität – angegangen werden.

Das Projekt wird durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik extern evaluiert (vgl. Camenzind & Audeoud, 2008). Aus der noch bis Sommer 2008 laufenden Studie werden in diesem Artikel erste Erkenntnisse skizziert.

Eine Gruppe von 12 jungen Menschen mit einer geistigen und/oder einer psychischen Behinderung werden in einer speziellen Klasse unterrichtet (Teamteaching, situatives Lernen, etc.) und zeigen Fortschritte sowohl in fachlicher als auch in sozial-emotionaler Hinsicht.

Résumé

Depuis l'automne 2005 et dans le cadre d'un projet soutenu pour l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), des apprentis de la formation élémentaire AI suivent, pour la première fois, les cours dans une école professionnelle ordinaire (Strickhof, ZH) avec un soutien spécifique. Il s'agit-là d'un pas vers l'intégration professionnelle et sociale – d'un pas vers la normalité.

Le projet fait l'objet d'une évaluation externe par la Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik de Zurich (cf. Camenzind & Audeoud, 2008). Les premiers résultats de cette recherche s'étendant jusqu'à l'été 2008 sont présentés dans cet article.

Un groupe de 12 jeunes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles psychiques suivent les cours dans une classe spécialisée (co-enseignement, apprentissage contextuel, etc.) et présentent des progrès tant du point de vue des disciplines enseignées qu'au plan socio-émotionnel.

Menschen mit einer Behinderung an der Berufsschule, das ist neu!

Bisher werden IV-Anlehrlinge fast ausschliesslich am Praxisort ausgebildet; praktische Fähigkeiten, allgemein bildender Unterricht erteilt sowie theoretische Inputs aus dem Fach werden von den Auszubildenden am Arbeitsort unterrichtet – in dem Mass, wie dies mit lern- und leistungsschwachen IV-Anlehrlingen geht. Die Meinung besteht, dass die meist negativen Schulerfahrungen und die eingeschränkten kognitiven Möglichkeiten den Berufsschulbesuch aus-

schliessen. In dem hier vorgestellten Pilotprojekt «Pferdewart/in», welches vom Schweizerischen Verband für Heilpädagogisches Reiten (SVHPR) getragen wird, gehen die Auszubildenden jedoch einen Tag pro Woche in eine Berufsschule.

Diese innovative Idee entspringt dem Grundgedanken, dass diesen Jugendlichen ebenso eine (Aus-)Bildung und Weiterentwicklungschancen zur Verfügung gestellt werden sollten wie den so genannten nicht behinderten Auszubildenden. Damit sollen eventuelle spätere Anschlussmöglichkeiten

an BBT-Lehren ermöglicht werden (Durchlässigkeit zur beruflichen Grundbildung mit Eidgenössischem Berufsattest EBA oder mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ).

Zu den Weiterentwicklungschancen gehören aber nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung: Die so genannten «Softskills» (Selbständigkeit, Selbstverantwortung, Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit, aber auch gesunde Konkurrenzfähigkeit, Dialogbereitschaft, etc.) werden wahrscheinlich besser ausgebildet, wenn die Jugendlichen «wie alle anderen ganz normal zur Berufsschule gehen» (so eine Stimme einer Person aus der Projektgruppe).

Organisatorische und pädagogische Unterstützungsformen

Wie auch in der Grundschule und Sekundarstufe I kann diese neue Form von Integration in der Sekundarstufe II nur gelingen, wenn spezifische strukturelle und didaktische Elemente umgesetzt werden.

Es wird davon ausgegangen, dass das Anspruchsniveau der Berufsausbildung die kognitive und persönlichkeitsbildende Entwicklung der Lehrlinge beeinflusst. Wichtig ist dabei, ein herausforderndes Anspruchsniveau zu treffen, welches die Lernenden weder über- noch unterfordert (Büchel, 1996, S. 185). Wie kann diese richtige Stimulierung gelingen?

Grundprinzipien einer «guten Didaktik» sind gerade für schwächere Jugendliche bedeutsam (vgl. Grassi & Städeli, 2005). Im Zentrum stehen vor allem Prinzipien der Vernetzungen und der Transparenz. Diese verschiedenen Aspekte werden im Folgenden kurz aufgezeigt.

Überbetriebliche Kooperation

Es ist gewinnbringend, wenn eine planerische Vernetzung der Lehrenden organisiert wird: regelmässige «roundtable»-Gespräche über Planung und Durchführung der Lerninhalte, so dass der Theorie-Praxis-Transfer nicht den Lernenden überlassen wird, sondern von der Fachlehrperson, der Lehrperson für allgemein bildenden Unterricht (ABU) und dem Lehrmeister, der Lehrmeisterin gleichzeitig unterstützt wird. Lernortübergreifende Absprachen bringen den Lernenden Transparenz und damit Sicherheit.

Zudem kann es von Nutzen sein, wenn fachpädagogisches Wissen mit heilpädagogischem Handlungswissen (Lernformen, Individualisierung, Visualisierung, etc.) angereichert wird. Dies kann unter anderem in Form einer pädagogischen Kooperation, z. B. durch Teamteaching stattfinden.

Beschränkung auf Kernaufgaben

Die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten sollte primär auf die berufspraktischen Kernaufgaben konzentriert sein. Die allgemein bildenden Fächer sollten im Fachunterricht integriert und mit diesen Inhalten verknüpft sein. Die Lern- und Arbeitstechniken müssen zweckorientiert sein und dürfen deshalb auch nicht getrennt vom situationsgebundenen Kontext gesehen werden.

Pädagogisch didaktische Unterstützung

Um den Theorie-Praxis-Transfer nicht zu strapazieren, sollte in der Berufsschule das situierte Lernen zentral sein. Situiertes Lernen beinhaltet folgende drei Aspekte (vgl. Scharnhorst, 2001):

- Kontextualisierung: Lernen muss in alltäglichen Situationen verankert sein, die ein Problem aufzeigen.

- Handlungsorientierung: Wissen wird vom eigenen Umgang in diesen Situationen geschöpft und auf ähnliche Situationen übertragen.
- Soziale Interaktion: Lerngeschehen wird von dialogischem Geschehen begleitet.

Die Situationen gehen von praktischen Problemen innerhalb des Kernaufgabengebiets aus. Die Wichtigkeit eines Bewusstseins des eigenen, korrekten Handelns soll daran sichtbar werden. Vorzeigen und korrektes Nachahmen mit individuell angepasster Unterstützung ist nach eigenem Problemlöseversuch bedeutsam. Die Bestätigung der Lehrenden gerade bei leistungsschwächeren Jugendlichen ist wichtig.

Hilfreich sind vor allem projektbezogene Aufgaben; eine Lerneinheit sollte möglichst als «Block» organisiert sein und nicht von anderen Fächern oder Aufgaben unterbrochen werden. Das grosse Kompetenzspektrum der Anlehrlinge verlangt nach Differenzierung; Unterricht in homogenen Kleingruppen sowie Einzelfördersituationen sind unerlässlich.

Umsetzung in die Praxis

Am Beispiel des Pilotprojekts IV-Anlehre Pferdewart/in werden oben genannte Punkte nun in der konkreten Ausgestaltung skizziert. 12 Jugendliche aus sechs Höfen der Deutschschweiz besuchen während eines Tages pro Woche die Berufsfachschule Strickhof (ZH). Die Anforderungen sowohl an die Lehrenden als auch an die Lernenden sind gross – doch zeigen sich bereits erste erfreuliche Resultate.

Die Projektgruppe – bestehend aus der Fachlehrerin und der ABU-Lehrerin der Berufsschule und Auszubildenden der verschiedenen Praxisorte – setzt sich u.a. mit der *Beschränkung auf die Kernaufgaben* auseinan-

der, die am Ende der Ausbildung in einem so genannten Augenschein (als praktischer Abschlussprüfungstag) getestet werden. Angelehnt an den Lehrplan der Anlehre Pferdewart werden die Inhalte auf Stallpflege, Umgang mit Pferd, Pferdepflege und Lederpflege konzentriert. Fächer wie Mathematik und Sprache werden im Fachunterricht eingebaut und den Lernmöglichkeiten der Lernenden angepasst. Es wird auf möglichst klare Strukturierung, Visualisierungshilfen und Teilung in Lernniveaus geachtet. Es wird also auf die individuellen Lernbedürfnisse eingegangen; es ist kein «normaler» Unterricht.

Der *Lehrplan* hält sich an den Lehrplan der Anlehrklasse, wird jedoch reduziert. «Wir lehnen uns an den normalen Pferdewart an. Der Augenschein ist sehr offen, wir reden dort vom sehr individuellen Abschluss, was auch beim normalen Pferdewart die Idee war. Tatsache ist, wenn du auf dem Beruf arbeiten willst, dann musst du gewisse Sachen können, sonst hat es mit dem Beruf nix mehr zu tun», so die Stimme einer Lehrperson. Deshalb wurden für den Augenschein (Abschlussprüfung) die Inhalte der Anlehre übernommen. Individuelle Leistungen, die darüber hinausgehen, sollten ebenfalls im Bericht festgehalten und an der Prüfung vorgezeigt werden können.

Eine *Durchlässigkeit* in die Anlehrklasse oder umgekehrt besteht: Drei Personen haben gewechselt, alle mit Erfolg (zwei waren in der Projektklasse unterfordert und haben nun in der BBT-Anlehrklasse abgeschlossen, eine Person konnte unter weniger Druck bessere Leistungen erbringen und wechselte von der BBT- zur IV-Anlehre).

Eine sehr gelingende Kooperation besteht im *Teamteaching-Team* der beiden Lehrpersonen; die Fachlehrerin arbeitet

mit der ABU-Lehrerin zusammen, sie planen den Unterricht gemeinsam, führen ihn gemeinsam durch und werten ihn auch aus. Sie stellen Lernmaterial eigens für diese speziellen Anlehrlinge her, da das vorhandene Material nicht den Bedürfnissen der Lernenden angepasst ist. Ebenso können sie durch die Kooperation die allgemein bildenden Fächer mit dem Fachunterricht koppeln. Im Unterricht kann durch die Beteiligung zweier Lehrpersonen besser individualisiert und dadurch besser mit der Heterogenität der Klasse umgegangen werden. Von Vorteil ist, dass die ABU-Lehrerin heilpädagogisches Wissen ins Team einbringt und zugleich selbst auch praktisches Wissen im Pferdefach besitzt.

Gerade in der Vorbereitungszeit auf den Augenschein sind die effektivsten Unterstützungs- und Lernförderungen von den beiden Lehrpersonen ausprobiert worden. In Blockunterrichtsform werden nur die Kernaufgaben instruiert, geübt und geprüft. Der grösste Fortschritt wird von den beiden Lehrpersonen darin gesehen, dass an einem neutralen aber fremden Übungsort (Pferdestall nahe der Berufsschule gelegen) mehrmals geübt wurde: Im *situierten Lernen* werden Problemsituationen hergestellt, die von den Lernenden im praktischen Handeln gelöst werden sollten. Folgende Ein-

schätzungen der Lehrpersonen wurden geäußert: «Vor allem im Handling, praktisch, also das erste Mal sind wir [Lehrpersonenteam] sehr erschrocken, das war mehrheitlich sehr schwach. [Auch die Lernenden] sind erschrocken. Das fuhr bei ihnen ein. Sie waren beim zweiten Mal anders und, es wird jetzt ernst und kein Spiel mehr und ich muss jetzt wirklich richtig machen und zeigen, was ich weiss» (Zitat einer Lehrperson). Fachlich korrektes Handeln wird vorgezeigt und gleich geübt und das Ergebnis ist direkt sichtbar. Zudem wird darauf geachtet, individuell eine direkte Rückmeldung zu geben. Schon innerhalb eines halben Jahres zeigt sich eine Verbesserung der Selbsttätigkeit, der Selbständigkeit und der fachlichen Auseinandersetzung.

Die *Schulzeiten* sind relativ kurz (morgens ca. drei Stunden, nachmittags ca. zwei Stunden Unterricht). Dies ergibt sich einerseits durch die kognitiven Grenzen der Lernenden, aber auch durch den Anreiseweg. Der Anreiseweg wird von allen gut gemeistert. Kommen sie zu spät oder passiert etwas unterwegs, geben die Jugendlichen per Telefon Bescheid. Einige kommen alleine, einige schliessen sich zu Gruppen zusammen, so dass nicht überall klar ersichtlich wird, wie autonom sie den Weg meistern. Als Herausforderung wird der Weg jedoch von den Jugendlichen nicht gesehen.

Positive Veränderungen sehen die beiden Lehrpersonen darin, dass die Jugendlichen *«länger durchhalten»*, sich länger mit einem Lernstoff auseinandersetzen. Einige verändern ihre Schulangst dahingehend, dass sie sagen, sie freuen sich «nicht nur auf den Schultag, weil wir uns dort treffen, auch wegen dem, wie wir dort lernen». Drei haben Fortschritte gemacht, die sicher im Zusammenhang mit dem Berufsschultag stehen: sie können sich nun autonom in der Berufsschule zurechtfin-

den, sie können beispielsweise auch in der grossen Mensa mit fremden Lernenden essen. Durch den Berufsschultag entstehen neue *soziale Kontakte* zu Gleichaltrigen. Zudem gibt diese soziale Integration den Jugendlichen die Gelegenheit, sich gegenseitig in ihrem Lernen anzustacheln, was sich positiv auf die Leistungen auswirkt. Dies ist nicht möglich, wenn der Lernort auf den Hofbetrieb beschränkt bleibt.

Vier Lernende sagen, dass sie sich dahingehend verändert hätten, dass sie offener geworden seien, sich eher trauen, jemandem etwas zu sagen, das ihnen nicht gefällt. Dadurch, dass es beispielsweise Kontakt mit fremden Gleichaltrigen anderer Ausbildungen in der Mensa gibt, müssen sie sich mit ihnen auseinandersetzen und auch da sind Veränderungen spürbar und werden den Jugendlichen auch bewusst: «Bin nicht mehr so scheu wie auch schon.» Eine Lernende sagt sogar, dass sie es nun schaffe, auch mal ihre Meinung zu sagen, wenn es beispielsweise um Lerninhalte ginge – diese Aussage wird von einer Person gemacht, die zu Beginn der Ausbildung kaum geredet hat.

Stolpersteine

Die Umsetzung der berufspädagogischen Innovation als Pilotprojekt ist als rollende *Planung* gerade bei diesen Jugendlichen nicht unbedingt von Vorteil; sie brauchen klare Strukturen und drücken diesen Wunsch auch selbst aus.

Nicht nur die Lehrpersonen und Auszubildenden wünschen sich noch mehr überbetriebliche *Kooperation*, auch die Jugendlichen fänden dies wünschenswert, damit gerade die Strukturen noch etwas klarer werden. Bei einigen gibt es «roundtable»-Gespräche (Standortgespräche) und diese werden gerade von den Jugendlichen als sehr positiv gewertet.

Mindestanforderungen für die Aufnahme in die Berufsschulklasse werden nicht gestellt. An einem ersten Schultag im Schuljahr wird eine Art Eignungstest durchgeführt, der entscheiden soll, in welche Stufe der bzw. die Jugendliche kommt. Alle Beteiligten sind mehr oder weniger unzufrieden mit diesem Prozedere, ein besseres ist jedoch noch nicht erdacht worden. Die Lehrerinnen sagen: «Minimalanforderungen gibt es immer noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, wer da mit was kommt. [...] Wir nehmen einfach alles. [...] Das haben wir [in der Projektgruppe] noch nicht zu Ende besprochen.» Dies drückt aus, mit welcher Heterogenität die Lehrpersonen in ihrem Unterricht umgehen müssen, um allen gerecht zu werden; wie dieser im Voraus geplant werden soll, ist nicht klar festgelegt.

Die *Integration* innerhalb des Berufsschulhauses geschieht laut den Angaben der Lehrpersonen kaum. Dies ist auch räumlich ersichtlich; das Schulzimmer ist ausserhalb des Hauptgebäudes oberhalb der Turnhalle eingerichtet. Soziale Kontakte könnten während der Pausen beim Gang zum Kiosk oder über den Mittag in der Mensa geschehen. Dies ist jedoch kaum der Fall, wobei hier zu erwähnen ist, dass sich auch «reguläre» Berufsschulklassen kaum mit anderen Klassen mischen.

Als ungünstig wird zudem die Tatsache gewertet, dass die Ausbildung zweijährig konzipiert ist; Fortschritte sind aber vor allem ab dem zweiten Ausbildungsjahr bemerkbar, wenn die Schulangst abgebaut und ein Stück Selbstsicherheit aufgebaut ist. Trotz besonderer didaktisch-methodischer Anpassungen an die Lernenden dauert die Wissensvermittlung lange. Ein *drittes Jahr* wäre also bei den meisten sinnvoll. Doch gerade bei schwächeren Lernenden wird ein Mehr an Schule nicht empfohlen. Gleichzei-

tig sollten aber diesen Jugendlichen die gleichen Weiterentwicklungschancen offen gehalten werden wie anderen Jugendlichen.

Ausblick

Die bisher vorliegenden Evaluationsergebnisse zeigen, dass sich der Berufsschulbesuch auch für IV-Anlehrlinge lohnt. Es bedarf allerdings spezieller Unterstützungsformen und didaktischer Arrangements, damit dem individuellen Bedürfnis entsprochen wird. So kann es gelingen, dass einzelne Jugendliche den Anschluss an eine BBT-Anlehre schaffen. Das Pilotprojekt muss aber weiter entwickelt und im bildungspolitischen Kontext betrachtet werden. So hat INSOS vorgeschlagen, die bisherige IV-Anlehre in eine so genannte «Praktische Ausbildung» (PrA) zu überführen (vgl. Aeschbach, 2008).

Im Bereich «Landwirtschaft» wird es ab 2009 den neuen Beruf des «Hofmitarbeiters» geben. Die Lernenden werden in verschiedenen Grundtätigkeiten der Landwirtschaft ausgebildet, auch ein Sektor «Pferde» ist dabei. Die Jugendlichen besuchen wie im Pilotprojekt die Berufsschule, können aber nicht mit einem Eidgenössischen Berufsattest, sondern lediglich mit einem Kompetenznachweis abschliessen. Die Möglichkeit zu einer darauf folgenden Attestausbildung ist jedoch offen.

Beim Pferdewart wurde die bisherige BBT-Anlehre zu einer beruflichen Grundbildung mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA) weiter entwickelt. Ab August 2008 werden die Pferdewart-Klassen nach dem neuen Bildungsplan ausgebildet und schliessen 2010 mit dem EBA ab. Es ist allerdings noch offen, ob das im Pilotprojekt erfolgreiche Team-Teaching und eine intensivierte individuelle Begleitung übernommen werden.

Dipl. Päd. Mireille Audeoud
Mireille.audeoud@hfh.ch

Prof. Dr. Kurt Häfeli
Kurt.haefeli@hfh.ch

Hochschule für Heilpädagogik
Postfach 5850, 8057 Zürich

Literatur

- Aeschbach, S. (2008). Praktische Ausbildung PrA nach Insos. In K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S. 117–122). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Büchel, F. (1996). DELV – Ein metakognitives Programm in der Ausbildung der Auszubildenden von geistig behinderten Lehrlingen. In A. Besse (Hrsg.), *Keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Zur Ausbildung der Auszubildenden von behinderten Jugendlichen und Erwachsenen*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Camenzind, H. & Audeoud, M. (2008). Von der Notwendigkeit von innovativen Wandlungen bei Attestausbildungen für IV-Anlehrlinge. In K. Häfeli (Hrsg.), *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (S. 109–116). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Grassi, A. & Städeli, C. (2005). *Didaktik für Berufslernende*. Bern: hep.
- Scharnhorst, U. (2001). *Bridging Vocational Education in School to Apprenticeship Training at Work*. Presentation at EARLI-Congress. Fribourg.